

Лазарев Максим Александрович

кандидат педагогических наук, профессор РАН, главный специалист,
Вольное экономическое общество России,
департамент научных конференций и Всероссийских проектов
e-mail: humanityspace@gmail.com

Lazarev Maxim Aleksandrovich

Ph.D. (Pedagogical Sciences), Professor of the Russian Academy of Natural Sciences,
Chief Specialist, Free Economic Society of Russia,
Department of Scientific Conferences and All-Russian Projects

ГЕНЕЗИС ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ОБ ОБЪЕКТЕ И ПРЕДМЕТЕ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ: ОПЫТ СИСТЕМНО-ГЕНЕТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

Аннотация: В работе анализируется педагогика как метанаука о развитии человека (теоретический уровень), а также объект и предмет научного познания. Педагогика, изучая проблемы обучения, воспитания, социализации развивающейся личности является метанаукой, интегрирующей на базе синергетического подхода онтологические представления о человеке таких наук, как философия, психология, социология, физиология и т.д. Поэтому педагогика представляется метанаукой, т.к. предметом изучения науки являются не столько сами биосоциальные системы (моносистемы – субъекты педагогической деятельности; педагогические системы – типы, виды образовательных учреждений, технологии обучения и воспитания), компоненты, структуры, функции, закономерности их развития, сколько системы взаимодействия, существующие между ними.

Ключевые слова: научное познание, педагогика, полисистемное образование, педагогическая методология, интеграция наук, метафизический метод, метанаука, метасистемное знание, антропомерность, коэволюционный подход, картина мира.

GENESIS OF IDEAS ABOUT THE OBJECT AND SUBJECT OF SCIENTIFIC KNOWLEDGE: THE EXPERIENCE OF SYSTEM GENETIC ANALYSIS

Abstract: The paper analyzes pedagogy as a metascience of human development (theoretical level), as well as the object and subject of scientific knowledge. Pedagogy, studying the problems of training, education, socialization of a developing personality, is a metascience that integrates, on the

basis of a synergistic approach, ontological ideas about a person from such sciences as philosophy, psychology, sociology, physiology, etc. Therefore, it is legitimate to call pedagogy a metascience, because the subject of science is not so much the biosocial systems themselves (monosystems are the subjects of pedagogical activity; pedagogical systems are types, types of educational institutions, technologies of training and education), components, structures, functions, patterns of their development, but the systems of interaction that exist between them.

Keywords: scientific knowledge, pedagogy, polysystemic education, pedagogical methodology, integration of sciences, metaphysical method, metascience, metasystem knowledge, anthropomerism, co-evolutionary approach, picture of the world.

Задача науки как специфической деятельности человека состоит в получении опытно-экспериментальным путем знания, а также в теоретико-методологической систематизации научных фактов, представлений об объективной реальности.

Аксиологический, процессуальный аспект научной деятельности заключается в выработке принципиально нового знания. Субъектами такой деятельности являются ученые – экспериментаторы, ученые-теоретики, научные сообщества.

Изначальное приобщение человека к окружающему миру, природной и социальной действительности происходит посредством опыта, в практической деятельности [3]. На этом этапе человек как субъект познания реализует свои потребности в знании на стихийно-когнитивном уровне. В эпоху античности собственно научная, педагогическая и просветительская деятельности существовали неразрывно, гармонично соединяя в себе как процесс получения принципиально нового знания, создания научной картины мира, так и преподавание, обучение, образование научных сообществ единомышленников, научно-педагогических школ. В это время Платон создал в Афинах Академию, Аристотель – Ликей. Воплощая в себе научный дар и педагогический талант, Сократ разработал т.н. сократический метод (диалектический спор), который на протяжении двух тысячелетий является не только дидактическим методом обучения, но и исследовательским приемом решения научных междисциплинарных проблем. Сократический диалог как способ ведения научной дискуссии способствовал единению субъектов и объекта учебно-познавательной деятельности, развивал рефлексию. Одной из центральных целей образования в античной педагогической системе подразумевало развитие в единстве духовного и физического начал в человеке.

Предметом исследования в калокагатийской педагогической системе (калокагатийский тип образования по В.И. Гинецинскому), т.е. тем элементом объективной реальности что непосредственно находится во взаимодействии с субъектом «познания – учения» в его

предметно-практической, познавательной деятельности, следует признать различные виды отношений человека с явлениями, процессами, происходящими в самоорганизующейся природной и социальной среде.

Объективизация знания человека о самом себе, окружающем мире нашла отражение в фундаментальных трудах древнегреческих философов: «Государство», «Законы» Платона; «Политика», «Этика», «Метафизика» Аристотеля и др. Древние греки стали основателями многих современных наук, например, педагогики. Они впервые подошли к проблеме дифференциации знания об объективной реальности, иерархии, классификации наук. Гносеологическую сущность такого подхода можно определить как «предметоцентризм». Предмет научного исследования рассматривался как некая целостность (система, составная часть окружающего человека мира, система умозрительных представлений, знаний), сознательно выделенная философом, ученым из мира объектов в процессе познания, предметно-практической деятельности. В эпоху античности происходит процесс становления наук, выделения их из единой недифференцированной науки, существовавшей под эгидой философии – натурфилософии. Опыт и научно-теоретическая деятельность субъекта познания проходили хронологически одновременно, параллельно друг другу. Новые знания, научные факты, полученные в ходе опытно-экспериментальной (умозрительной) деятельности тут же становились основой, фундаментом для становления научной теории, преподавания – обучения. По признаку принятия (конвенции) или отрицания полученных научных данных создавались научно-педагогические школы.

Процесс познания на этом этапе развития науки целесообразно определить как «мышление в понятиях». Субъект и объект познания (учения) находились на стадии естественного, неразрывного единства, которое, выражаясь современным научным языком, можно назвать синергетическим.

Гносеология на этой ступени развития человеческой цивилизации определяет предмет изучения феноменологически, вне системно-генетического объяснения сущности и закономерностей его развития. Предмет исследования рассматривается как система, не имеющая своей истории. Наука как бы является *causa sui* (причиной самой себя). До создания древними греками науки, ее собственно и не было в современном смысле этого понятия. Такой гносеологический подход имеет объяснение, т.к. источник познания (по Аристотелю) есть чувственный опыт, а ощущение предполагает независимый от сознания предмет восприятия. Очевидно, что мироощущение (ощущение, восприятие, представление) не способно в полной мере отражать предметы внешнего мира во всем их многообразии, качественной определенности, сущности, целостности. Всеобщая связь явлений мира не доказывалась. Она

для древних греков являлась результатом непосредственного созерцания.

В отличие от Платона, у Аристотеля окружающий человека объективный мир становится предметом познания, изучения и благодаря этому субъект познания постигает общее. В учении о категориях («Категории», «Метафизика») Аристотель делает попытку выявить основные роды или разряды бытия и соответственно основные роды понятий о бытии, его свойствах и отношениях. Определив основные роды бытия, Аристотель заложил основы для всех последующих классификаций наук.

В дальнейшем, по мере становления «предметной» науки развивается, углубляется представление о типических объектах природы и общества. Системность обнаруживается во всех сферах и на различных уровнях иерархии объективного мира. Уже на уровне предметного, непосредственного знания определенным образом обозначаются некоторые аспекты системного понимания предмета понимания: его обусловленность видо-родовой системой, в которую он входит, генезис его качества, взаимоотношения элемента и системы (части и целого), взаимосвязь явлений внутри целого.

Процесс дифференциации наук, начавшийся в античности, нашел свое логико-гносеологическое продолжение в эпоху Возрождения (Ренессанс). В этот период исторического развития произошло возрождение античного культурного, философского наследия после более чем тысячелетнего забвения. Именно тогда возникло естествознание как наука. Познание человека вступило в аналитическую стадию своего развития. Интеграционные связи между отдельными областями научного знания почти полностью отсутствовали. Основой, на которой строились системы знаний и умений, являлись особенности проявления человеческого интеллекта (психики), например, разум – наука, память – история, воображение – искусство [4]. В «аналитический» период развития науки перед ученым, субъектом познания стояла задача: изучить, объяснить исследуемое явление исходя из него самого. Логика познания объективной действительности была такова: изучаемый объект (предмет) посредством анализа расчленялся на различные части (элементы, подсистемы и т.д.), а затем они исследовались отдельно, как отдельные компоненты целого. Анализ сыграл огромную роль в отказе от идеи неизменности объектов и явлений природы. Дифференцированные науки, каждая наука отражает отдельную форму движения материи в качестве своего объекта (предмета).

Английский философ, педагог Дж. Локк (1632-1704 гг.) сыграл значительную роль в разработке т.н. метафизического метода. Сущность его заключается в анализе, изучении явлений природы изолированно друг от друга, что являлось необходимым условием проведения опыта, естественнонаучного экспериментирования. Временное (на время проведения опыта, эксперимента) разъединение явлений природы, возникшее в сознании, мышлении

естествоиспытателей переносилось на всю природу [6]. Знание Дж. Локк вслед за Т. Гоббсом определяет как восприятие соответствия (или не соответствия) друг другу двух идей. В теории познания Дж. Локк намечает направление объективизации знания посредством соотнесения, согласования результатов экспериментаторской деятельности. Вероятностное знание (или мнение) по Дж. Локку – это опытное (эмпирическое) знание, в котором суждения ученых доказываются ссылкой на подтверждающие их факты опыта. Бесспорное или достоверное, точное знание Дж. Локк называет демонстративным. Оно получается путем системы рациональных доказательств. Учение Дж. Локка о знании и его видах носит конвенциональный характер.

Дж. Локк разработал теорию познания, в которой признается не один, а два объекта, откуда субъекту познания поступают первоначальные источники (информация), на которых основывается научное знание. Этими источниками являются: внешний опыт человека – ощущения и восприятия, вызываемые воздействием внешнего мира, и внутренний опыт, который Дж. Локк назвал рефлексией, наблюдением над деятельностью сознания познающего. Необходимой предпосылкой рефлексии является богатство, многообразие мироощущений человека, полученных в процессе познания от объективной реальности. Дж. Локк приписывал рефлексии и не свойственные ей функции, например, он считал, что многие идеи, научные категории порождаются рефлексией, а не информацией, поступающей извне. Введение Дж. Локком в научный тезаурус понятия «рефлексия» позволило рассматривать ее как важнейшее средство познания и самопознания ученого.

Философские (материалистические), педагогические взгляды Дж. Локка оказали сильное влияние на становление, развитие Просвещения XVII-XVIII вв. Дж. Локк в трактате «Опыт о человеческом разуме» (1690 г.) доказывает, что единственным источником идей (знания) может быть только опыт. Педагогические воззрения Дж. Локка основываются на том, что все идеи воспроизводятся только из опыта, следовательно, воспитание будет эффективным только при условии, если педагог воспроизведет перед учащимися определенную последовательность впечатлений и идей, которая необходима для формирования характера и ума. Педагог, по Дж. Локку, выступает как субъект идеальной представленности в жизнедеятельности ученика [5].

Другим представителем Просвещения, но уже французского, был Ж. Ламетри (1709-1751 гг.). Он доказывал, что всякая форма неотделима от материи, а всякая материя, рассматриваемая им как система, связана с движением. Впоследствии данный научный тезис стал основанием для классификации наук.

В первой половине XVIII в. Ж. Ламетри создает научный труд под названием «Человек – машина». Данное произведение французского философа поколебало традиционное научное

мировоззрение того времени. Краеугольный камень философии Ж. Ламетри – убеждение в том, что материальный мир существует сам по себе, т.е. объективно и состоит из системных объектов различной природы.

Ж. Ламетри на основе данных сравнительной анатомии и физиологии человека и животных, последовательно проводит мысль о единстве человека и животных, мира растений и мира животных. По мнению Ж. Ламетри, все организмы обладают способностью к самосохранению, адаптации. Живые организмы обладают способностью к саморегуляции благодаря своей особой организации, которая позднее получила в работах Э. Кондильяка определение «система». Автор «Человека – машины», будучи философом-материалистом считал, что организация [данная от природы] является первым (главным) преимуществом человека и источником всех остальных. Образование, по мнению Ж. Ламетри, представляет собой второе преимущество человека. Он считал доказанным, что «материя движется сама собой» [8, с. 217]. Признавая саморазвитие природы (естественное развитие) Ж. Ламетри констатировал возможность влияния образования (искусственное, целесообразно организованное развитие) на организацию человека: «без образования наилучшим образом организованный ум лишается всей своей ценности» [8, с. 195].

XVIII век ознаменовался стремительным развитием естественных наук, усилилось их влияние на интеллектуальную жизнь европейского научного, педагогического сообщества. Выдающимся представителем французского Просвещения был Э. де Кондильяк (1714- 1780 гг.). В XVIII веке научное, материалистическое объяснение природы было возможно лишь на механистической основе. Естественно, что и Э. де Кондильяк всю природу в целом представлял как машину. Познаваемый предмет изучался в соответствии с совокупностью частей, объединенных в систему. «Всякая система есть не что иное, как расположение различных частей науки в известном порядке, в котором они все взаимно поддерживают друг друга и в котором последние части объясняются первыми» [9, с. 6]. В реальных объектах (системах), по Кондильяку, есть элементы, отношения, причинно-следственные связи, которые объясняют первоосновы становления, развития системы.

Э. Кондильяк считал, что с гносеологической точки зрения важно установить первый факт, который является принципом, началом [в трактовке Э. Кондильяка понятия «принцип» и «начало» означают одно и то же] развития системы. Установленные факты, по мнению Э. Кондильяка, единственные начала (принципы) наук. Выявленный «факт является принципом системы, потому что будет ее началом» [9, с. 172]. Оценивая смылосодержащий аспект понятия научный факт, в понимании Э. Кондильяка, следует сказать, что явлению самоорганизации системы предшествует бифуркационный процесс, который «запускает»

системообразующий механизм. Факт является реализовавшейся, превратившейся в систему точкой бифуркации.

Э. Кондильяк приходит к выводу о том, что ученые могут составлять, выявлять системы лишь в тех случаях, когда у нас имеется достаточно наблюдений, позволяющих установить связь явлений, отношения между ними. Отношения, о которых нам «сообщает» чувственный опыт, являются результатом воздействия внешних объектов на человека и воздействием субъекта познания на эти объекты. Взаимоотношения между субъектом познания и объектом познания осуществляются на основе принципа дополнительности. Исходя из данных соображений, Э. Кондильяк обосновывает тезис о том, что науке присущи не только объяснительная, но и проективная, прогностическая функции. В «Трактате о системах» он писал: «Нет такой науки, нет такого искусства, в которых невозможно составлять системы; но в одних ставят себе целью объяснять явления, а в других - подготавливать возникновение явлений и порождать их» [9, с. 173-174]. К первым наукам Э. Кондильяк относил, например, физику; ко вторым - политологию. По его мнению, есть науки, как например, химия, медицина, которые ставят перед собой и решают обе задачи.

В области антропологии Э. Кондильяк придерживался точки зрения, что человек как носитель сознания (определенным образом организованной материи), способен к мысленному эксперименту. Э. Кондильяк был предтечей научного (системного) моделирования процессов [1], явлений живой и неживой природы. В «Трактате о системах» (1749 г.) Э. Кондильяк разделяет мировоззренческую позицию Дж. Локка и подразделяет источник познания на ощущения и рефлексию; представляет систему доказательств о том, что условием и методом всякого познания является анализ. Однако, аналитическое знание, по мнению Э. Кондильяка, не способно в полной мере постичь сущность вещей. Но время диалектического синтеза еще не наступило.

Идея диалектического синтеза, интеграции наук возникает тогда, когда один и тот же объект (предмет) начинает изучаться одновременно с разных сторон, различными науками. Методологической основой для более тесной интеграции наук служит общий для них объект изучения. С XVII века различными исследователями науки предлагаются общие классификации наук с целью объединения их в единое целое. К сожалению, в данный период времени интеграционные связи между науками были формальными. В основе классификации наук был положен фундаментальный признак функциональности. Науки подразделялись, и до настоящего времени такое деление еще существует (например, при изучении учащимися учебных предметов в школе), не по объекту (субстрату, носителю движения, определенных свойств и функций), а по формам движения, специфике движения или отдельным сторонам

изучаемого объекта живой и неживой природы, общества. Познание же человека стремится выявить универсальные, элементарные (не всегда простые) формы развития объективного мира, с помощью которых можно объяснить, понять остальные явления природы, социума. Для этого необходимо обнаружить то, что лежит в их основе. Отсюда проистекает возможность прогнозировать развитие, что, по существу, и является фундаментальной целью любой науки. Верный, плодотворный, по существу, методологический подход был в XVII веке сведен к «механицизму». Все сложные формы движения в природе были сведены к одной - механической. Данный научный подход Б.М. Кедров [10, с. 229-231] назвал системно-генетическим. Способ познания, сочетающий в себе структурный и генетический подходы, применен нами для анализа истории становления, развития науки как сложноорганизованной системы. Традиционно система трактуется как внутренне (структурно) единое, целостное образование, как результат предшествующего развития, зафиксированный в исторически сопоставимый момент времени. Рассматривая педагогическую систему с точки зрения ее возникновения и развития, мы тем самым совмещаем принцип целостности (структурный, системный подход) с принципом развития (генетический подход).

В XIX веке продолжалась дифференциация научного знания, наук, но теперь она выступала лишь как подготовка к их естественной интеграции на основе теоретического синтеза.

В научном сообществе постепенно стала утверждаться представление о необходимости исследовать не только внешние связи между науками, но и внутренние, способствующие установлению всеобщей связи наук и соответственно их объектов (предметов). Отношения между науками становятся не однозначными, а многозначными: одному предмету исследования корреспондирует одновременно несколько наук, и одна наука соответствует сразу многим различным предметам. Этот научный феномен объясняется, в частности, тем, что «объективный процесс развития (т.е. восхождение высшего из низшего, сложного из простого) совершается так, что низшая форма движения материи (в качестве превзойденной высшей, а, следовательно, «снятой») присутствует во всех более высоких, выросших из нее, более сложных формах» [10, с. 50].

Очевидно, что изучение высшей формы развития природы, социума невозможно без одновременного изучения низшей формы, представленной в высшей форме, в «снятом» виде. Установление системно-генетической связи высших форм развития с низшими неминуемо приводит к признанию научного факта, что существует органическое внутреннее единство между всеми науками, которые отражают всеобщую взаимосвязь всех форм движения материи.

В естественных науках системно-генетический подход получил свое развитие несколько

ранее, чем в науках социальных. Системно-генетический способ познания сочетает в себе структурный и генетический подходы и традиционно применяется к изучению истории науки как целостной, развивающейся системе. Формальный (абстрактный) подход, который доминировал до системно-генетического, позволял исследователю фиксировать различные состояния системы, находящейся на определенной (завершенной) стадии своего развития, представить внешнее сопоставление результатов движения системных объектов, но не динамику их развития, не само развитие. Различные состояния системы рассматривались изолированно друг от друга, не выводились одно из другого. Проследить исторический процесс возникновения одного из другого, рассмотреть механизм превращения одного явления в другое не представлялось возможным. Составить целостное представление о предмете изучения с точки зрения его возникновения и развития, можно только одновременно координируя принцип целостности с принципом развития.

Целеполагание исследователя, применяющего системно-генетический подход, может быть как ретроспективным, так и прогностическим. В середине XIX века Ч. Дарвин создал эволюционную теорию в биологии, выявив основные факторы, бифуркационные точки развития, эволюции органического мира. Созданная научная теория, высказанные научные предположения биолога, антрополога Ч. Дарвина являются результатом применения научного метода исследования, который в XX веке получил название системно-генетического.

Объект познания расширяется по сравнению с научными представлениями, характерными для предметоцентристской науки, и, в связи с этим полученное научное знание посредством системно-генетического метода не является в полном смысле этого понятия предметным. Изучаемое явление познается как элемент определенной природной или социальной видо-родовой системы. Общность условий сосуществования и возникающая на этой основе системность позволяет исследователям обнаружить у единичных явлений их субстанциональные признаки, качества.

Проведенный анализ показал, что системное познание, системность проявляется на трех уровнях объективного мира, что соответствует определенным системным представлениям, уровням знаний. Как было показано нами ранее, в XVIII веке отдельный предмет исследования рассматривался как система, что соответствует предметному, непосредственному уровню знаний. Выдающимися представителями такого научного подхода были Э. Кондильяк, Ж. Ламетри и другие философы и естествоиспытатели.

Следующий этап в развитии системных представлений об объекте исследования можно назвать видо-родовым, где предмет рассматривается как элемент макро или микромира (Богданов А.А., Л. фон Бергаланфи).

Завершенное, целостное обоснование данного, наметившегося аналитико-синтетического подхода разработал австрийский биолог-теоретик Л. фон Берталанфи. Он создал первую в науке обобщенную системную концепцию: «Общая теория систем» (1968 г.).

Предмет исследования анализируется как компонент, элемент видо-родового объекта, например, в социологии, социальной психологии, педагогике коллектив (группа) рассматривается как составная часть социума. Знание – результат познания, на этом уровне системности было определено как сущностное, субстанциональное. Познание должно выявить все многообразие изучаемых явлений, их генезис, взаимоотношения с внешним миром.

Объективная реальность представляет собой единство систем, находящихся на разных уровнях своего развития. Нужно рассматривать внешний и внутренний мир человека, его единство как систему систем, развивающихся на основе общих закономерностей [2]. Тогда мышление субъекта познания представляет не статичную модель исследуемой системы, а саму систему как диалектически развивающийся объект.

Эмпирическое и теоретическое исследование начинается с выявления связей объекта, форм его взаимодействия со средой как системой.

Взаимосвязь наук служит важнейшей предпосылкой к их будущей интеграции, созданию комплексных наук, изучающих объект в его целостности, единстве внешних и внутренних связей, компонентов. В основе новой классификации наук, по мнению Б.М. Кедрова, должен находиться единый объект (носитель движения, свойств, функций), не отдельная форма движения, функция, специфика движения [10, с. 56]. Таким единым объектом для педагогики, психологии, философии является развивающийся человек.

Изучением проблем обучения, воспитания, развития человека в психолого-педагогических условиях занимаются ученые различных отраслей знания. Так называемый «совокупный ученый» – исследователь, владеющий различными методами наук о человеке, вместе с учеником (в широком смысле этого слова), активным субъектом собственного образования, развития, образуют полисистемный комплекс, все элементы которого, взаимодействуя, сохраняют свое системное качество. Специфические особенности сотрудничества, самоорганизации субъектов открытой педагогической системы, осуществляющих целесообразное интерсубъектное взаимодействие на рефлексивной основе, следует признать предметом педагогики как науки.

В междисциплинарной педагогике следует признать теорию А.С. Макаренко о коллективе (общешкольном) как открытой социальной системе, соуправляемой субъектами педагогической деятельности (педагоги-ученики) на основе принципов координации и субординации. На сегодняшний день остается очень интересной идея А.С. Макаренко о

междисциплинарной специфике объекта педагогики как науки. В 1922 году А.С. Макаренко высказал мысль о том, что педагогика изучает не самого ребенка, ученика, его психику (это объект психологии как науки), а «объектом исследования со стороны научной педагогики должен считаться педагогический факт (явление)». Педагогика изучает и ученика, и учителя в их взаимодействии, систему педагогических воздействий с включенными в нее явлениями» [11, с. 402].

Взаимодействие педагога и ученика в целостном образовательном процессе целесообразно рассматривать как полисистемное образование. В педагогике мы имеем дело не столько с системными объектами в классическом понимании этого понятия, а изучаем системы взаимодействия, целесообразно созданные педагогом для оптимального функционирования в определенной исторической, социокультурной среде. Отношения между субъектами педагогической системы осуществляются на основе принципа обратной связи, содержательной стороной которого является рефлексия.

Педагогическая система является полисистемным, гетерогенным образованием, и относится к особому типу систем взаимодействия. Целью эмпирического (опытно-экспериментального) изучения таких систем является анализ способов взаимодействия педагога и учащихся, определение биосоциальных, психолого-педагогических условий, способствующих оптимальному решению образовательных, воспитательных проблем развивающейся личности.

На теоретико-методологическом уровне педагогическая система (полисистемный комплекс) с ее внешними связями, отношениями между субъектами образовательной деятельности предстает в виде структуры и ее элементов. Изучение открытой, динамичной, антропомерной, коэволюционной педагогической системы есть исследование изменения ее структуры [12]. На этой основе появляется возможность отражать общие, устойчивые связи и отношения, существующие между явлениями, компонентами системы, системами, т.е. открывать педагогические законы. Развитие системы обладает своей качественной определенностью, имеет устойчивые, повторяющиеся связи, структуры, которые выражаются в законах. «Закон в определенном отношении есть структура данного явления (его частей или класса явлений), тогда как явление есть то, что мы называем системой» [13, с. 157].

Досистемный этап развития системы можно назвать хаосогенным, потенциально системообразующим. Развитие системы не является произвольным, хаотическим процессом. С точки зрения синергетики, хаотический процесс развития имеет вероятностную (бифуркационную, дихотомическую) возможность к структурированию, самоорганизации досистемного пространства. Успешность реализации той или иной модели педагогической системы, образовательной технологии, во многом, зависит от компетенции педагога, его

способности принять необходимые, основанные на познанной закономерности, педагогически целесообразные решения по структурированию ученического, студенческого сообщества, существующего в условиях неопределенности. Такого рода деятельность педагога обоснованно можно назвать системосозидательной, а тип мышления, необходимого для осуществления данного научного подхода – синергетическим.

Признавая междисциплинарный характер объекта (педагогический факт) педагогического исследования, воздействия, имея предметом научной диагностики психолого-педагогические условия взаимодействия, понимания субъектов педагогической системы (полисистемный комплекс), осуществляемого на рефлексивной основе, представляется возможным следующим образом определить сущность педагогической науки.

Педагогика – это интегративная наука, изучает закономерности (законы) развития человека, социально-психологические особенности (этапы) становления его личности в процессе исторически обусловленного, целесообразно организованного образования и воспитания. Историческая обусловленность образовательного, воспитательного процесса предполагает всеобщность, структурную универсальность педагогической системы, в условиях которой он только и возможен. В этом смысле педагогику целесообразно определить как антропомерную метанауку.

Знание, получаемое в процессе интерсубъектного взаимодействия в педагогической системе (полисистемном комплексе), также можно определить как метасистемное, оно является конкретным, синтетическим, «послесистемным».

Изучая человека как целостное системное образование (моносистема), взаимодействующее с системными объектами различной природы, его развитие должно рассматриваться как полисистемный процесс, состоящий из конституированных фактов (ценностей, суждений, поступков, действий, оценок, эмоций), свидетельствующих о промежуточных, итоговых результатах формирования личности.

Метасистемное знание как результат теоретического обобщения, систематизации информации, полученной в процессе взаимодействия (образовательной, воспитательной деятельности) субъектов педагогической системы становится предметом педагогики. В образовательной, рефлексивной, интерсубъектной деятельности происходит преобразование имплицитной формы педагогического знания в эксплицитную [2].

Эксплицитная форма педагогического знания «рождается» в совместной, целесообразной деятельности, опирающейся на основе дуалистических категорий в процессе рефлексии педагога и ученика (студента).

Эксплицитная форма педагогического знания характеризуется как продукт

взаимосвязанной учебно-познавательной, эстетической, морально-этической деятельности субъектов педагогической системы (ученический класс, студенческая учебная группа).

Целью педагогики является изучение интерсубъектных, предметно-рефлексивных отношений, совместной учебно-познавательной, любой другой деятельности педагога и ученика (студента), закономерностей социализации, формирования личности в процессе обучения и воспитания в условиях малой группы (семья, ученический коллектив, студенческая учебная группа, молодежное неформальное объединение и т.д.) [7].

Педагогическая система, ее генезис подчиняется закономерностям самоорганизации, дифференциации, координации, субординации и интеграции, исходя из различия целеполагания и способов целедостижения.

Педагог и ученик (студент), взаимодействуя в учебно-познавательном, воспитательном процессе взаимно обуславливают друг друга, т.е. в когнитивном аспекте один становится причиной, alter ego другого.

В заключении нужно отметить, что в настоящее время перед педагогикой стоят следующие актуальные задачи научного познания: интеграция, включение объекта и субъекта познания в педагогическую систему; информационное отображение объекта (субъекта) в «другом», объективное оценивание результатов обучения, саморазвития личности. Особенно актуальными эти задачи стали в связи с разработкой антропомерных компьютерных технологий, созданием единого (общемирового) информационно-образовательного пространства.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Антонов Н.В. Модели и моделирование профессионального развития педагога: подходы и принципы // Бюллетень международного центра «искусство и образование». 2021. № 5: 249-260.
2. Весна М.А. Педагогика высшей школы: Учебное пособие. – Курган: Изд-во Курганского гос. уни-та, 2004. 99 с.
3. Книгин А.Н. Теория познания: Учебное пособие. - Томск: Томский государственный университет, 2009. 248 с.
4. Лазарев М.А. Теоретико-методологическая интеграция процессов в современной педагогике // Гуманитарное пространство. Международный альманах. 2021. Т. 10. № 3: 301-326. DOI: 10.24412/2226-0773-2021-10-3-301-326, EDN: JFUYNV
5. Лазарев М.А. Джон Локк и идеалы просвещения // Наука и школа. 2019. № 1: 227-236. DOI: 10.24412/Fd9ShWh8JSg, EDN: ZCJCAХ

6. Лазарев М.А. К вопросу о соотношении философского и образного познания мира // Гуманитарное пространство. Международный альманах. 2013. Т. 2. № 4: 666-674. DOI: 10.24412/FhgQ21XCIUg, EDN: SABXWZ
7. Лазарев М.А., Бочкарева Е.Д. Образовательные концепции в логике активизации процесса обучения // Бюллетень международного центра «искусство и образование». 2022. № 2: 359-374. DOI: 10.5281/zenodo.6563447, EDN: JLIANO
8. Ламетри Ж.О. Сочинения. 2-е изд. – М.: Мысль, 1983. 509 с.
9. Кондильяк Э.Б. Сочинения: В 3-х т. Т.2. – М.: Мысль, 1983. 388 с.
10. Кедров Б.М. Классификация наук. Прогноз К. Маркса о науке будущего. – М.: Мысль, 1985. 543 с.
11. Макаренко А.С. Педагогические сочинения: В 8-ми т. Т. 7. – М.: Педагогика, 1986. 320 с.
12. Подвойский В.П., Бутов А.Ю., Оленев С.М., Лазарев М.А. Коэволюция как инновационная идея в системе психолого-педагогических наук // Гуманитарное пространство Международный альманах. 2012. Т. 1. № 1. 163-174. DOI: 10.24412/Fhs3aBPeEYA, EDN: SEBMTF
13. Урсул А.Д. Природа информации: Философский очерк. – М.: Политиздат, 1968. 288 с.